

УДК 373.2.016:792:004

**ІНТЕГРАЦІЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ЦИФРОВИХ
МЕДІА У МОДЕЛЮВАННІ ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА
ДОШКІЛЬНИКІВ**

Доценко Світлана – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті, Харківський національний педагогічний університет **імені Г.С. Сковороди**

Колісник Лілія – здобувачка магістерського рівня вищої освіти, факультет дошкільної освіти, Харківський національний педагогічний університет **імені Г.С. Сковороди**

Авторами досліджено трансформацію художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку в умовах глобальної цифровізації. Обґрунтовано концепцію інтеграції театрального мистецтва та цифрових медіа як антропоцентричного процесу моделювання сучасного ігрового середовища. Описано переваги створення phygital-просторів, що поєднують фізичні маніпуляції з цифровими інтерфейсами, що дозволяє мінімізувати ризики пасивного споживання контенту. Висвітлено дидактичний потенціал інтерактивних проєкційних систем та технологій доповненої реальності (AR) у стимулюванні моторики, просторового орієнтування, креативності та соціальної взаємодії дошкільників. Акцентовано увагу на необхідності впровадження підходу DREAMER та професійної підготовки педагогів до реалізації методик театральної педагогіки у цифровому форматі.

Ключові слова: дошкільна освіта, цифровізація, театральне мистецтво, ігрове середовище, phygital-середовище, доповнена реальність (AR), художньо-мовленнєва діяльність, соціалізація.

The authors investigated the transformation of the artistic and aesthetic development of preschool children in the context of global digitalization. The

concept of integrating theatrical art and digital media as an anthropocentric process of modeling a modern play environment is substantiated. The advantages of creating phygital spaces that combine physical manipulations with digital interfaces are described, allowing for the minimization of risks associated with passive content consumption. The didactic potential of interactive projection systems and augmented reality (AR) technologies in stimulating motor skills, spatial orientation, creativity, and social interaction of preschoolers is highlighted. Emphasis is placed on the necessity of implementing the DREAMER approach and the professional development of educators for the realization of theatrical pedagogy methods in a digital format.

Keywords: preschool education, digitalization, theatrical art, play environment, phygital environment, augmented reality (AR), theatrical and speech activity, socialization.

Сучасна парадигма дошкільної освіти в Україні та світі зазнає фундаментальних трансформацій під впливом глобальної цифровізації, що зумовлює необхідність переосмислення традиційних методів художньо-естетичного розвитку. Інтеграція театрального мистецтва та цифрових медіа у моделюванні ігрового середовища постає не просто як технологічна інновація, а як складний антропоцентричний процес, що об'єднує класичну театральну естетику з можливостями інтерактивних технологій. Цей синтез дозволяє створити гібридне, цифрове середовище, де дитина виступає не пасивним спостерігачем, а активним творцем, здатним маніпулювати як фізичними об'єктами, так і їх цифровими аналогами. Театрально-мовленнєва діяльність у такому контексті визначається як вид художньо-мовленнєвої діяльності, який пов'язаний зі сприйманням і відтворенням засобами мистецтва образів, навіяних літературними творами, та створенням власних сценаріїв.

В основі моделювання сучасного ігрового середовища лежить розуміння того, що розвиток дитини у ранньому віці критично детермінований прямим контактом із фізичним світом та сензитивними дорослими. Проте цифрова реальність стає невід'ємною частиною медіа-екології родини та освітнього простору, що вимагає впровадження нових підходів, таких як Dynamic, Relational, Ecological Approach to Media Effects Research (DREAMER).

Моделювання середовища має враховувати, що будь-яка художня діяльність містить елементи перетворення світу та відкриття нового для себе. Одним із найперспективніших напрямів моделювання є створення phygital-середовищ, що поєднують фізичні маніпулятори з цифровими інтерфейсами. Такий підхід мінімізує ризики пасивного споживання контенту та сприяє розвитку сенсомоторних навичок, які часто страждають при звичайному використанні екранів.

Використання проєкційних систем трансформує підлогу та стіни закладу дошкільної освіти у динамічні ігрові поверхні. Це створює середовище, де рух дитини безпосередньо впливає на розвиток сюжету. На відміну від статичних екранів, інтерактивна проєкція стимулює велику моторику, просторове орієнтування та соціальну взаємодію.

У театральній діяльності інтерактивні проєкції виконують роль динамічних декорацій. Наприклад, гра Shadow Dance дозволяє дітям взаємодіяти з екранними персонажами через власні силуети, що розвиває усвідомлення тіла та ритміку. Кооперативні ігри, як-от спільне розгадування віртуальних пазлів або командні естафети, сприяють формуванню лідерських якостей та вмінню працювати в команді, що є критично важливим для соціалізації у дошкільному віці.

Великий дидактичний потенціал мають технології доповненої реальності (AR), які інтегрують віртуальний контент у реальний світ та створюють нові шляхи для взаємодії з інформацією без відриву від

фізичного середовища. У моделюванні ігрового середовища AR дозволяє “оживити” дитячі малюнки або театральний реквізит. Додатки на кшталт Quiver або Fishy перетворюють плоскі зображення на 3D-моделі, які можна анімувати та досліджувати. Це створює ефект магії, що є надзвичайно привабливим для дітей 3-6 років.

Такі результати вказують на те, що театралізована діяльність у поєднанні зі створенням власних цифрових об’єктів (ляльок, декорацій) стимулює здатність дітей генерувати нестандартні ідеї та втілювати їх у життя. Окрім креативності, цифрова драма сприяє формуванню навичок сталого розвитку через обізнаність у глобальних проблемах (екологія, соціальна справедливість), які можна візуалізувати за допомогою цифрових симуляцій. Це допомагає дітям формувати активну життєву позицію та емпатію до навколишнього світу.

Для ефективної інтеграції театру та цифрових медіа у закладах дошкільної освіти України необхідно створити цілісну систему підтримки педагогів та батьків. Професійний розвиток вихователів має охоплювати не лише технічні навички роботи з пристроями, а й методики театральної педагогіки в цифровому форматі.

Література

1. Zakopoulos V, Makri A, Ntanos S, Tampakis S. Drama/Theatre Performance in Education through the Use of Digital Technologies for Enhancing Students’ Sustainability Awareness: A Literature Review. Sustainability. 2023; 15(18):13387. <https://doi.org/10.3390/su151813387>
2. Digital Media Use in Early Childhood - Contextual Factors, Developmental Outcomes and Pathways. URL : <https://www.frontiersin.org/research-topics/56642/digital-media-use-in-early-childhood---contextual-factors-developmental-outcomes-and-pathways>